

ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Орипов Ильхом Абдуллаевич

Магистр экономики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15423286>

Аннотация. В статье освещены особенности и анализ текущего состояния зеленого финансирования в Узбекистане. Сделан вывод о том, что успешная реализация зеленого финансирования в Узбекистане может стать ключевым фактором в обеспечении устойчивого экономического роста и способствовать стране в достижении целей устойчивого развития на национальном и глобальном уровнях.

Ключевые слова: устойчивое развитие, концепция, зеленая экономика, особенности зеленого финансирования, зеленое финансирование, механизмы зеленого финансирования.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda yashil moliyalashtirishning hozirgi holatining xususiyatlari va tahlili yoritilgan. O'zbekistonda yashil moliyalashtirishni muvaffaqiyatli amalga oshirish barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning asosiy omiliga aylanishi hamda mamlakatning milliy va global miqyosda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga yordam berishi bo'yicha xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, konsepsiya, yashil iqtisodiyot, yashil moliyalashtirish, yashil moliyalashtirish xususiyatlari, yashil moliyalashtirish mexanizmlari.

Abstract. The article highlights the features and analysis of the current state of green financing in Uzbekistan. It is concluded that the successful implementation of green financing in Uzbekistan can become a key factor in ensuring sustainable economic growth and contribute to the country in achieving sustainable development goals at the national and global levels.

Keywords: sustainable development, concept, green economy, features of green financing, green financing, mechanisms of green financing.

Концепция зеленого финансирования берет начало в 1970-х годах, когда экологические проблемы, такие как загрязнение воздуха и истощение озонового слоя, начали привлекать внимание международного сообщества. Однако значительный импульс она получила в XXI веке с принятием глобальных соглашений, таких как Киотский протокол (1997) и Парижское соглашение (2015). Эти документы подчеркнули необходимость перехода к низкоуглеродной экономике и выдвинули задачу привлечения триллионов долларов для финансирования экологических инициатив. В этом контексте зеленое финансирование стало рассматриваться как мост между экономическим ростом и экологической устойчивостью.

В контексте Узбекистана зеленое финансирование приобретает специфические черты из-за уникальных экологических и экономических условий. Страна сталкивается с такими проблемами, как деградация земель в зоне Приаралья, нехватка водных ресурсов и высокая энергоемкость промышленности, что требует значительных вложений в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), модернизацию инфраструктуры и устойчивое сельское хозяйство. Теоретически, зеленое финансирование в таких условиях должно

учитывать не только глобальные стандарты, но и локальные приоритеты, такие как борьба с опустыниванием и повышение качества жизни населения.

Инструменты зеленого финансирования:

- Зеленые облигации - долговые инструменты, доходы от которых направляются исключительно на финансирование экологически устойчивых проектов. Впервые выпущенные Европейским инвестиционным банком в 2007 году, они стали популярным инструментом для привлечения капитала;

- льготные кредиты - кредиты с пониженными процентными ставками, предоставляемые банками и международными организациями для реализации проектов в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности;

- углеродный след - механизмы, основанные на рыночных принципах, позволяющие монетизировать сокращение выбросов углерода;

- государственные субсидии и гранты - прямое финансирование, предоставляемое правительствами или международными фондами для поддержки зеленых инициатив;

- инвестиционные фонды устойчивого развития - фонды, которые инвестируют в компании и проекты, соответствующие экологическим стандартам.

С точки зрения экономической теории, зеленое финансирование связано с концепцией экстерналий (воздействие рыночной транзакции на третьих лиц, не опосредованное рынком). Традиционная экономика часто игнорирует внешние издержки, такие как загрязнение окружающей среды, перекладывая их на общество. Зеленое финансирование, напротив, стремится исключить эти издержки, делая экологически вредные проекты менее привлекательными для инвесторов. Это достигается через налогообложение углеродных выбросов, субсидирование зеленых технологий и создание рыночных стимулов.

Институциональная основа зеленого финансирования включает разработку таксономий — систем классификации, определяющих, какие проекты могут считаться "зелеными". Например, Европейский союз в 2020 году принял Зеленую таксономию, которая стала эталоном для многих стран. В развивающихся экономиках, однако, создание таких систем осложняется недостатком данных, слабой регуляторной базой и ограниченными возможностями мониторинга.

Для Узбекистана зеленое финансирование не только инструмент решения экологических проблем, но и возможность для модернизации экономики. Теоретически, переход к зеленой экономике может способствовать диверсификации экспорта, снижению зависимости от углеводородов и созданию новых рабочих мест в секторах ВИЭ и энергоэффективности. Однако успешная реализация этой концепции требует адаптации глобальных подходов к местным реалиям, включая климатические риски Центральной Азии и социально-экономические особенности страны. Немаловажным аспектом, который следует учитывать в контексте зеленого финансирования, являются экологические и социальные риски, связанные с реализацией устойчивых проектов в Узбекистане. Проблемы, такие как деградация земель, нехватка водных ресурсов, плохое состояние экосистем и высокие уровни загрязнения, требуют особого подхода к оценке рисков при разработке зеленых проектов.

Важным фактором, способствующим развитию зеленого финансирования в Узбекистане, является участие международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.

Эти институты играют ключевую роль в предоставлении финансовых ресурсов и экспертизы для реализации экологически устойчивых проектов, а также в содействии интеграции зеленого финансирования в национальную экономику.

Сотрудничество с международными партнерами, предоставляющими кредитные линии и гранты на зеленые проекты, способствует привлечению дополнительного капитала для устойчивого развития. Тем не менее, несмотря на успешные примеры таких проектов, таких как развитие солнечной энергетики и водоснабжения, роль иностранных инвесторов в Узбекистане остается ограниченной, что требует создания более благоприятных условий для их деятельности в стране.

Зеленое финансирование в Узбекистане находится на начальном этапе своего развития и сталкивается с рядом серьезных проблем, включая недостаточную правовую основу, ограниченные финансовые стимулы для частных инвесторов, а также дефицит знаний и опыта среди ключевых игроков. Однако при наличии политической воли и активной роли международных партнеров есть все предпосылки для преодоления этих препятствий. Развитие зеленого финансирования в Узбекистане потребует комплексного подхода, включающего усовершенствование законодательной базы, создание стимулирующих механизмов для частных инвесторов, а также повышение уровня осведомленности и квалификации всех участников процесса.

Одним из перспективных шагов является принятие закона о зеленых облигациях, который позволит создать правовую основу для выпуска экологически ориентированных долговых обязательств. В свою очередь, создание регуляторных стандартов для выпуска и обращения зеленых облигаций будет стимулировать привлечение частных и международных инвестиций в устойчивые проекты. Для этого необходимо разработать четкие критерии, которые позволят классифицировать проекты как «зеленые» и, таким образом, создать доверие среди инвесторов к этим инструментам.

Кроме того, институциональная поддержка также играет важную роль. Введение в структуру государственного управления специального агентства или комитета, отвечающего за координацию зеленого финансирования и устойчивых проектов, поможет обеспечить целенаправленное и систематическое внедрение зеленых финансовых инструментов. Это агентство должно взять на себя функции мониторинга, оценки и сертификации экологически чистых проектов, а также координации взаимодействия между государственными органами и частным сектором.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 04.10.2019 г. № Ш1-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов»
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 02.12.2022 г. № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года»
3. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29) <https://president.uz/ru/lists/view/7690>
4. Sandor R. Good derivatives: a story of financial and environmental innovation. Hoboken: John Wiley & Sons; 2012. 640 p. URL: <https://www.wiley.com/en-us/Good+Derivatives%>.